

Transkription Versuchsperson 5

Sprecher 1 Autor

Sprecher 2 Versuchsperson

Sprecher 1 (0:11)

Grüß dich erstmal, ich bin Sinan, 26 Jahre alt und studiere Bildungs- und Erziehungswissenschaften über die Bundeswehr. Ich forsche derzeit im Bereich der Kriminologie über die Wahrnehmung von Bildung ehemaliger Häftlinge.

Könntest du mir kurz etwas über dich erzählen und über deine Haftzeit bzw. Erfahrung im Gefängnis?

Sprecher 2 (0:41)

Also über mich und meine Erfahrung im Gefängnis und über meine Haftzeit, das ist ja schon ein langgezogenes Thema. Spezifisch, ich kann jetzt mich vorstellen. Mein Name ist **Tim Mustermann**, ich bin 38 Jahre alt, bin jetzt seit vier Jahren wieder in Freiheit.

Ich habe zwei Haftstrafen gesessen, einmal vier Jahre, sechs Monate und einmal vier Jahre, drei Monate.

Sprecher 1 (01:05)

Das reicht erstmal dahingehend schon. Also nur damit ich weiß, wie lange du gesessen bist und in welchen JVA's warst du?

Sprecher 2 (01:21)

Also, ich war JVA Mannheim, JVA Bruchsal, JVA Heilbronn, JVA Schwäbisch Hall, JVA Offenburg, ich war in vielen Haftstrafen, ich kann mich gar nicht mehr erinnern.

Sprecher 1 (01:38)

Also du hast Baden-Württemberg einmal komplett auf die Karte gebracht, ungefähr.

Sprecher 2 (1:44)

Ja, ich war ein bisschen im Süden, also im Süden Freiburg-Richtung war ich nicht, aber sonst, oberhalb war ich eigentlich in allen JVA's.

Sprecher 1 (01:54)

Okay, sehr gut. Weil das unterscheidet sich ja auch ein bisschen, je nach Bundesland, wie die Maßnahmen und sowas gestaltet werden heutzutage. Ich habe gehört, zum Beispiel das Zweibrücken zum Beispiel sehr dahinter ist Berufsausbildungen und sowas zu fördern.

Aber kommen wir schon zur nächsten Frage, und zwar, was verstehst du unter dem Begriff der Bildung? Weil Bildung an sich ist ein vielfältiger Begriff. Was ist für dich Bildung?

Sprecher 2 (02:30)

Ja, es gibt den akademischen Weg für Bildung. Es gibt den Lebensweg der Bildung. Es gibt so viele verschiedene Formen von Bildung. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, ist es wichtig, dass man interessiert ist am Leben, interessiert an der Natur und an unserer Welt. Und wenn jemand interessiert ist, dann kann er sich eigentlich auch in jeder Form bilden.

Sprecher 1 (03:00)

Okay, das ist tatsächlich gut, weil das entspricht, so ein bisschen dem Humboldt-Verständnis des Begriffs. Der sagt, wenn man mit der Umwelt interagiert, dann kann der Mensch sich selbst bilden und sein Handeln etc. Reflektieren. Aber manche sehen tatsächlich zum Beispiel auch nur diese formale Bildung, also alles, was mit einem Abschluss ist, als Bildung. Aber in dieser Arbeit tatsächlich, ich habe auch ein weiteres Verständnis, dementsprechend auch zum Beispiel diese sozialen Interaktionen. Ich habe zum Beispiel mit einem gesprochen, der hat durch seinen Mithäftling tätowieren gelernt.

Das ist ja auch eine Form der Bildung. Auch wenn es jetzt nicht ein Berufsabschluss war, also über eine Zertifizierung oder sonst irgendwas, ist es auch eine Form der Bildung. Wenn du jetzt an deine Haftzeit zurückdenkst, war ja doch schon einige Zeit, so wie ich rausgehört habe.

Welche Arten von Bildungsangeboten gab es bei dir? Gab es zum Beispiel schulische Bildung, so etwas wie Realschulabschluss etc.? Aber gab es auch Berufsausbildungen, die du machen konntest?

Sprecher 2 (04:14)

Es gab jede Form. Es gab wirklich sehr, sehr viele Angebote. Es gab sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass man sich in Berufswegen, Berufszweigen oder in schulischen Zweigen bilden, fortbilden kann. Je nachdem gab es wirklich sehr viele Möglichkeiten.

Aber bei der Umsetzung gab es viele verschiedene Umsetzungsprobleme. Zum Beispiel, ich war in der JVA Mannheim und wollte die Elektrotechniker-Ausbildung in Bruchsal machen. Dann musste ich das beantragen bei der Haftdirektion, also beim Direktor bzw. bei unseren Assessoren. Das ist ein sehr, sehr schwerer und problematischer Weg, dass du für eine Ausbildung verlegt wirst. Auch wenn du ein Musterhäftling bist, auch wenn du eine Zeit lang richtig benommen hast und darauf hingearbeitet hast, ist es trotzdem sehr schwer, weil es nur wenige Plätze gibt.

Sagen wir in Bruchsal gab es damals fünf Plätze. Die Haftanstalt war die einzige Anstalt, die diese Form von Elektrotechnik-Ausbildung angeboten hat und für ganz Baden-Württemberg gab es jährlich fünf Plätze.

Sprecher 1 (05:43)

Ja, okay, ich verstehe.

Sprecher 2 (05:47)

Es war dann sehr schwer, Platz zu erwerben. Und du musstest dich natürlich auch dementsprechend benehmen. Wenn du eine gewisse negative Ausprägung hast, dann ist es für dich auch fast unmöglich, diese Ausbildung zu gelangen.

Sprecher 1 (06:07)

Okay, ja, ich verstehe. Ja, später kommt auch noch mal kurz eine Frage zu den Barrieren. Also dementsprechend, da hast du schon vorgegriffen, aber ich habe zum Beispiel gehört, auch jemand wollte zum Beispiel ein Fernstudium machen. Der hat im Prinzip alles zugesagt bekommen. Und das Resultat war, dass sie gesagt haben, ja, wir haben kein Personal, das dich beobachten oder dich beaufsichtigen kann fürs Internet. Deswegen kannst du dein Studium doch nicht machen. So zum Beispiel. Das fand ich ziemlich krass. Weil das ja auch eigenfinanziert ist, zum Beispiel für ein Studium.

Sprecher 2 (06:44)

Ja, genau. Also da gibt es wirklich bei der Umsetzung gibt es sehr viele Probleme.

Sprecher 1 (06:51)

Ja. Okay. Und zwar, wie hast du von diesen Angeboten im Gefängnis erfahren und welche davon hast du denn persönlich wahrgenommen? Also war das so, dass dir zum Beispiel ein Sozialarbeiter...

Sprecher 2 (07:10)

Also die Angebote, was...

Sprecher 1 (07:14)

Ja, also war das so, dass dir ein Sozialarbeiter das gesagt hat im Prinzip, was du machen kannst oder so? Oder war das durch Gespräche mit Mithäftlingen?

Sprecher 2 (07:27)

Also du gehst zu Beamten auf dem Stockwerk. Die haben ja ihr Büro. Kannst du die Beamten fragen, hallo Herr Müller zum Beispiel oder Hallo Herr XY. Ich würde gerne mich in der Haft bildungstechnisch betätigen. Was gibt es in Baden-Württemberg? Welche Anstalt bietet was an? Kannst du erstmal natürlich beim Beamten fragen. Und wenn du dann nochmal tiefer Einblick haben willst, natürlich zum Sozialarbeiter.

Sprecher 2 (07:56)

Okay. Also aber ist wichtig, das erfordert Eigeninitiative. Die kommen nicht auf dich zu und sagen so ja, du könntest ja das und das machen.

Das erfordert Eigeninitiative von dir.

Sprecher 2 (08:13)

Ja, natürlich.

Sprecher 1 (08:14)

Okay, gut.

Unterbrechung aufgrund von Internetproblemen.

Sprecher 1 (00:00)

Also wir waren stehen geblieben, welche Bildungsangebote du genutzt hast und welche du persönlich für dich als wertvoll bezeichnen würdest.

Sprecher 2 (0:20)

Okay, also ich habe einmal Teilezurichter gelernt, das ging zwei Jahre glaube ich oder eineinhalb Jahre, ich kann mich genau erinnern, ist sehr lange her. Und ich habe Schweißerscheine in Haft gemacht und ich habe eine Ausbildung als Techniker gemacht, aber die wurde abgebrochen seit der JVA Bruchsal. Und für mich die wertvollste Ausbildung war dieser Elektrotechniker, weil der Teilezurichter ist so jetzt draußen in der Freiheit nicht großartig wertvoll, weil er ist auch nicht so gut bezahlt. Schweißerscheine ist okay, also du machst die Schweißerscheine, aber du brauchst halt nach dem Schein auch viel Berufserfahrung, dass du auch draußen dann damit bestehen kannst. Für mich war das Wichtigste dieser Elektrotechniker, aber die Ausbildung wurde abgebrochen aus verschiedenen Gründen.

Sprecher 1 (01:19)

Okay, verstehe ich. Perfekt. Jetzt kommen wir nämlich schon zu einem Punkt, da geht es so ein bisschen um die Ressourcen während der Ausbildung. Und zwar gab es genügend sowohl Lehrkräfte, also Ausbilder, Materialien als auch Zeit diese Ausbildung zu machen.

Sprecher 2 (01:47)

Also die Ausbilder war ich immer top zufrieden. Eigentlich beim Teilezurichter, unser Meister, der war ein sehr, sehr guter Mann. Er war, bevor er in der JVA als Ausbilder tätig war, war er draußen auch tätig. Der war sehr, sehr fit. Er hat uns viel beibringen können. Wir hatten Drehmaschinen, automatisierte Sägen, wir hatten CNC-Maschinen, also da war schon eigentlich gut aufgestellt für eine JVA. Wenn du mal überlegst wir hatten zwei große CNC-

Maschinen, drei, vier große Drehmaschinen und natürlich auch alles andere an Werkzeug was man benötigt.

Das ist aber, glaube ich, nochmal ein Unterschied, wenn du jetzt draußen noch mal Berufserfahrung sammelst oder halt in der Werkstätte noch mal andere Möglichkeiten hast. Aber für eine JVA war ich sehr zufrieden. Das war in Mannheim, der Teilezurichter. Die Schweißer Scheine habe ich in Schwäbisch Hall gemacht, in der JVA Schwäbisch Hall. Da war eigentlich auch gut aufgestellt, sag ich mal. Da konnte man sich auch gut aushoben. Die Elektronikausbildung war in der JVA Bruchsal. Da war der Ausbilder jetzt, hatte selber nicht groß Berufserfahrung, also war jetzt nicht auf Baustellen oder so. Er hat einfach das gelernt und wurde dann zum Ausbilder. Er hat die ganzen theoretischen Bedingungen erfüllt, aber die berufstechnischen Erfahrungen natürlich nicht, weil der war nicht in seinem Leben.

Sprecher 1 (03:43)

Okay verstehe ich. Und zeittechnisch, wie war es da? Mir wurde gesagt, dass dort vieles, wie ein Crashkurs ist, auch wenn die Ausbilder sich die Zeit nehmen, dass du es bestehst. Mir hat sogar jemand gesagt, wenn du es 100-mal nicht verstehst, dann erklären die dir das sogar 101 Mal.

Sprecher 2 (03:53)

Also ich, für meinen Teil bin zufrieden, mit der Form der Ausbildung. Ich denke, die JVA, die Gefängnisse geben sich da schon Mühe, wenn sie schon Ausbildungstechnik anbieten, dann versucht man mit den Möglichkeiten, die man hat, das Beste rauszuholen.

Sprecher 1 (04:34)

Kommen wir an einen Punkt, welchen du bereits angesprochen hast. Und zwar Barrieren, die es schwer machten an Bildungsprogrammen teilzunehmen. Du hast jetzt einmal den Bedarf genannt, wenn der Platz nicht da war. Aber gab es denn zum Beispiel auch Probleme in Bezug auf die Zugangsmöglichkeiten? Du konntest das nicht machen aufgrund von irgendwelchen Personalmangel oder sonst irgendwas? Oder gab es rein theoretisch nur diesen Personalmangel, der dich gehindert hat?

Sprecher 2 (05:07)

Ja, eigentlich liegt es daran, dass es wenig Plätze gibt. Es gibt einfach viel zu wenig Plätze, viel zu viel Nachfrage und zu wenig Plätze.

Sprecher 1 (05:09)

Ich verstehe. Aber so jetzt an Zugangsmöglichkeiten. Also du hast ja verschiedene Zugangsmöglichkeiten. Du hast ja gesagt, du hast jetzt sogar drei verschiedene Ausbildungen genannt. Man hat dort an sich den freien Zugang und es wird jetzt nicht gesagt, du kannst zum Beispiel den Schweißerschein nicht machen, weil du bist in der JVA Mannheim und der

ist in Bruchsal, sondern selbst eine Verlegung ist möglich, auch wenn es an Voraussetzungen geknüpft ist.

Sprecher 2 (05:43)

Genau, genau. Also das geht wirklich kompliziert an, weil die Verlegung auch nochmal viele Hürden mit sich bringt und diese Umstände gewährt werden müssen, also da ist Vertrauen unerlässlich. Genau, also meine Verlegung nach Bruchsal für die Ausbildung Elektrotechniker, ich musste wirklich sehr, sehr lange dafür kämpfen, bis ich nach Bruchsal durfte für die Ausbildung. Also das hat mich sehr viel Energie und Kraft gekostet.

Sprecher 1 (06:31)

Okay, also bürokratische Mittel, aber halt auch, es lag jetzt aber nicht daran, dass du schweren Haftverlauf hattest, also innerhalb der Anstalten Mist gebaut hast, sondern allein auch aufgrund dem bürokratischen Zeug, sage ich mal. Oder lag das auch an deiner Person?

Sprecher 2 (06:49)

Nein, nein, das lag schon daran, dass ich an meinem Haftverlauf, weil ich habe viel, viel Scheiße gebaut, sage ich mal auf gut Deutsch gesagt, und dementsprechend hat es auch sehr viel Anlaufzeit gebracht, bis ich mir wieder das Vertrauen der Assessoren erarbeitet habe.

Sprecher 1 (07:08)

Okay, ja. Da haben wir, also es ist auch ein bisschen individuelle Hürden, die dir da in den Weg gestellt worden sind. Okay.

Sprecher 2 (07:18)

Genau, also ich habe selber auch viel, ich habe auch sehr viel, ja, selber viel Blödsinn gemacht. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte auch Häftlinge und Freunde, die hatten einen sehr, sehr guten Verlauf, und bei denen hat es sich auch sehr oft kompliziert gestaltet, bis man verlegt wurde für eine Ausbildung in einer Anstalt. Also, wenn ich das reflektiere, lag es wahrscheinlich an meinem Verhalten meiner Vergangenheit. Aber ich glaube, ich hätte auch ohne Unannehmlichkeiten ein Problem verlegt werden zu müssen, da habe ich sehr, sehr viel Energie und sehr viel Geduld investiert.

Sprecher 1 (08:14)

Okay, ich habe, es hat ein bisschen gehangen, aber ich glaube, ich habe es so ein bisschen verstanden. Also, dass sowohl bei deinen Freunden als auch bei dir es zu Problemen kam und bei dir besonders aufgrund deiner individuellen, also deinem Haftverlauf und deiner Vergangenheit, aber du mithilfe von sehr viel Kraft und sehr viel Ambition oder die das dann erfordert haben, dass du da trotzdem teilnehmen kannst.

Sprecher 2 (08:43)

Genau. Okay, gut. Du musst wirklich kämpfen dafür.

Sprecher 1 (8:54)

Okay, das ist jetzt so eine Frage, die hatten wir, glaube ich, kurz schon angeschnitten. Diese Bildungsprogramme, du hast ja gesagt, du kannst da in dieses Büro gehen und im Prinzip nachfragen oder im Prinzip auch, wenn du da tiefer reingehen willst. Ist es so, dass das alles für dich in Anführungszeichen frei zugänglich ist? Also, wenn du sagst, du hast da wirklich den Willen dazu, das zu machen, dann kannst du das machen? Oder ist es so, dass die dir etwas empfehlen und du dann sozusagen das nehmen musst, was die dir bieten?

Sprecher 2 (9:34)

Ja, also in 80 Prozent der Fälle musst du nehmen, was du in der Anstalt hast, was in der Anstalt angeboten wird. Wie gesagt, so 20 Prozent kannst du dich dann haben für andere Anstalten, für das Interesse, was du hast. Aber das gestaltet sich halt schwer, diese 20 Prozent zu ergattern, weil du musst dafür wirklich kämpfen.

Sprecher 1 (9:53 - 10:27)

Okay, verstehe ich. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt, also ich sag mal, das ist so ein bisschen strukturiert. Und jetzt kommen wir an den Punkt der Bildung. Welche Rolle Bildung denn für dich nach der Haft erfüllt hat? Also Bildung als Teil für deine Resozialisierung. Hast du da das Ganze als wertvoll erachtet? Also hast du das Gefühl, dass durch deine Ausbildung du jetzt Berufsmöglichkeiten, Berufseinstiegschancen hast, die deutlich leichter sind, etc.?

Sprecher 2 (10:31)

Definitiv. Definitiv zu 100 Prozent.

Sprecher 1 (10:35)

Bist du noch in deinem Berufsfeld tätig, das du damals gelernt hast, oder machst du jetzt etwas komplett Neues?

Sprecher 2 (10:44)

Wäre ich nach meiner Haft in Deutschland geblieben, wäre ich wahrscheinlich zu 100 Prozent auch in dem Berufszweig tätig. Da ich aber abgeschoben wurde, musste ich mich in Türkei nochmal neu orientieren.

Sprecher 1 (10:55)

Okay, verstehe ich. Und gab es ein konkretes Bildungsprogramm, also es muss nicht mal unbedingt die Ausbildung oder so sein, dass dir geholfen hat für die Wiedereingliederung? Also ich sag mal, egal ob es jetzt ein Sozialbeamter war, der mit dir gesprochen hat, oder ob es ein Gemeinschaftsgespräch war.

Also irgendwas, wo du gesagt hast, okay, damit kann ich draußen wieder Fuß fassen.

Sprecher 2 (11:31)

Du meinst jetzt nach der Haft?

Sprecher 1 (11:32)

Genau. Also gab es etwas, was dir aus der Haft mit rausgegeben worden ist, wo du sagst, das war wirklich nützlich? Mir wurden jetzt auch schon in vielen Interviews gesagt, dass es Probleme gibt, zum Beispiel nach der Haft, gerade mit Wohnungsfindung, mit Arbeitsfindung, etc. Gab es etwas, was du für dich als nützlich empfunden hast?

Sprecher 2 (12:01)

Also ich sag mal so, wenn du in der Haft diese Ausbildung gemacht hast, damit hast du schon eine sehr gute Karte für die Gesellschaft. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, nach der Haft sollte ein Häftling, nach dem was er erlebt hat, also auch seine Strafe abgeessen hat, sollte er schon Lektionen genug rausgezogen haben, damit er draußen sich die Mühe gibt, dass er wieder Fuß fasst. Ich bin der Meinung, es sind jetzt andere Menschen jedes Mal verantwortlich dafür, dass ich nicht Fuß fassen kann. Da bin ich selber verantwortlich, weil ich muss mir in der Gesellschaft meine Position irgendwie wieder erkämpfen. Und ich finde, das liegt auch an einem selber, was er daraus macht.

Wenn du rauskommst und dann die alten Gewohnheiten, die alten Verhaltensmuster wieder reinfällst, dann ist es ja klar, dass es dann nicht so einfach wird. Aber wenn du dich zusammenreißt, wenn du dich auf Arbeit konzentrierst, wenn du mit deinem Geld richtig umgehst, wenn du dich von deinen Kreisen entfernst, dann hast du mit diesen Ausbildungen gute Chancen, dass du in eine Firma reinkommst, wo du einigermaßen dich hocharbeiten kannst und dann auch irgendwann einen Festvertrag ertragen kannst. Also ich bin der Meinung, dass man nach der Haft genug Möglichkeiten hat, wenn man eine Initiative ergreift.

Sprecher 1 (13:17)

Okay, verstehe ich auf jeden Fall. Worauf es aber auch drauf ankommt, wenn wir mal ehrlich sind, ist, dass das soziale Umfeld, wenn du da rausgerissen wirst und du hast jetzt keine Familie und Freunde, die dich draußen dann aber auffangen, dann ist es sehr schwer, nicht rückfällig zu werden, oder?

Sprecher 2 (13:48)

Also ich kann nur aus meiner Sicht sprechen, aus meinem Empfinden, ich hatte jetzt nie den familiären Halt im Background, ich hatte jetzt nie, keine Ahnung, Familie, schon seit ich 17, 18 bin, nicht so auf mich selbst eingestanden und ich finde jetzt, ab einem bestimmten Alter, also jetzt mehrere Jugendanstalten, okay, die brauchen schon noch so diesen familiären Halt, aber ich glaube, wenn du jetzt so ab einem bestimmten Alter, da brauchst du jetzt nicht mehr noch an der Zitze von Mama hängen oder am Papa, weißt du, du musst dein eigenes Ding machen, du musst dann halt auch Mann genug sein, du musst dann halt Manns genug, stark genug sein, dass du dann mal dich zu Hause und auf eigenem Bein stehst, du brauchst ja, also ich bin der Meinung, du brauchst nicht jedes Mal irgendwie, keine Ahnung, der Anruf von deiner Mama oder der Anruf von Papa und weißt du, da musst du einfach dein eigenes Ding machen.

Sprecher 1 (14:46)

Ja, ich verstehe, okay. Hast du das Gefühl, dass also diese Bildungsmöglichkeiten, sowohl jetzt Ausbildung als auch Schulbildung, eine langfristig positive Wirkung haben können oder dass das in erster Linie nur erstmal als Mittel genutzt wird, um rauszukommen und danach vollkommen verworfen wird? Aber so wie du gesprochen hast, scheint es ja so, als wäre es durchaus langfristig positiv, sofern die Person es selbst wahrnimmt.

Sprecher 2 (15:21)

Genau, genau darauf, das wollte ich gerade sagen. Wenn eine Person für sich selber in seinem tiefsten Hirn eine Veränderung durchgemacht hat, also selber wirklich seine Persönlichkeit an sich arbeiten will und wirklich gemerkt hat, hey, ich habe viele Dinge in meinem Leben falsch gemacht und ich muss meine Ansicht auf das Leben verändern und ist bereit, wirklich auch einen neuen Weg einzuschlagen, dann sind diese Ausbildungen in den Gefängnissen wirklich sehr, sehr wertvoll, meiner Meinung nach.

Sprecher 1 (15:52)

Okay, perfekt. Dann kommen wir schon zu Dingen, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst oder möchtest, und zwar Verbesserungspotenzial und Empfehlungen deinerseits. Und zwar, was hätte deiner Meinung nach besser gestaltet werden können in Bezug auf die Bildungsangebote, vielleicht auch um die effektiver zu gestalten?

Du hast jetzt zum Beispiel von Berufserfahrung gesprochen, von einem Lehrer, das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man ansetzen könnte. Aber hast du da konkret etwas, vielleicht?

Sprecher 2 (16:31)

Also, ja, natürlich. Ich kann jetzt nicht noch erwarten, dass da ein Ausbilder noch berufliche Erfahrung hat, und das will ich noch haben. Ich finde, die Möglichkeiten, die gegeben sind, sind gut. Wie gesagt, einfach dieser Platzmangel ist das eine, dass man vielleicht noch Kapazität schaffen kann, das wäre wirklich sehr schön, weil ich glaube, es gibt viel Potenzial, an Häftlingen, die auch etwas aus sich machen können. Und dann benötigt man so eine Kapazität, dass man in diesem Potenzial gestärkt werden kann.

Sprecher 1 (17:15)

Moment, deine Verbindung ist weg. Jetzt höre ich dich wieder. Du warst bei Ausbilder im Bruchsal.

Sprecher 2 (17:32)

Also, der Ausbilder im Bruchsal hat jetzt keine Berufserfahrung, aber ich kann mich jetzt nicht beschweren oder jetzt noch mal extra wünschen, weil im Endeffekt die Gegebenheiten waren gut. Also, für die, für die Situation, in der man ist, hat man schon gute Möglichkeiten. Ich bin da wirklich sehr glücklich, dass ich diese Chancen bekommen habe.

Das Einzige, wo ich sagen kann, wo man Kapazität, weil ich denke, es gibt sehr viele Häftlinge mit sehr viel Potenzial, wo beruflich es reißen können. Um halt da das Potenzial gerecht zu werden, müsste man halt mehr Kapazität haben. Aber ich glaube, das ist auch nicht einfach. Aber das wäre so das eine, was ich sagen kann, die Kapazität zu erhöhen. Und das Zweite, was mich meine Ausbildung im Bruchsal gekostet hat, war, dass wir einen Häftling hatten, der war pädophil. Der hatte ein achtjähriges Mädchen vergewaltigt. Und für mich war das ein sehr, sehr großes Problem, weil ich habe eine siebenjährige Tochter. Und wenn ich dann in einem sehr engen Raum, wo ich sowieso täglich eingeschlossen bin, und ich muss mich mit diesen Menschen befassen oder muss dann mit diesen Menschen so zusammenarbeiten, das war für mich ein sehr, sehr großes Hindernis. Und ich habe mit diesem Häftling, dann habe ich mich in die Haare bekommen, also jetzt nicht physisch, aber habe verbal mit ihm Auseinandersetzungen gehabt.

Das war für mich nicht einfach. Das finde ich, gerade für Familienväter, kann man nicht erwarten, dass ein Familienvater in einem Haus wohnt, wo da jemand drin sitzt, der ein Mädchen vergewaltigt hat, im Alter seiner Tochter.

Sprecher 1 (19:25)

Ich verstehe, ja.

Sprecher 2 (19:28)

Genau, da kam dann überhaupt keine Unterstützung mehr. Dieser Sträfling, mit dem ich das Problem hatte, ist sogar gegenüber mir fast gewalttätig geworden. Und ich bin ruhig geblieben, habe da jetzt keine Emotionen übergreifen lassen, bin ruhig geblieben, habe Beschwerde geschrieben an die Anstalt. Obwohl er dort handgreiflich wurde, hat er die Ausbildung behalten dürfen. Aber als ich mich schriftlich gegen diesen Häftling beschwert habe, wurde ich schriftlich gegen, weil ich mich dagegen geäußert habe, mit solchen Menschen überhaupt in Ausbildung zu sein. Ich hab es schriftlich, bürokratisch zu Beschwerde gegeben und wurde von der Ausbildung gekickt. Und die Beschwerde, gegen die Person, gegen die ich mich beschwert habe, wurde sogar handgreiflich.

Sprecher 1 (20:22)

Ich verstehe, ja.

Sprecher 2 (20:25)

Gegenüber mir. Obwohl er handgreiflich wurde, ich habe gar nichts gemacht, bin ruhig geblieben, habe eine schriftliche Beschwerde geschrieben und bin aus der Ausbildung geflogen. Und dann hieß es, ich habe ihn zu sehr psychisch unter Druck gesetzt.

Ich hätte ihn ausgeschlossen aus meinen Arbeitsaktivitäten, ich war nicht bereit, mit ihm zu interagieren. Ich habe ihn ausgeschlossen, habe ihn verurteilt und habe ihn dann wahrscheinlich unter eine... Keine Ahnung. Ich habe durch mein Verhalten sein Sozialverhalten beeinträchtigt. Er wurde handgreiflich gegenüber mir. Er hat mich an meinem T-Shirt gepackt, hat mich geschubst. Da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Der Ausbilder hat sich auf die Seite gestellt. Der Ausbilder hat sich auf die Seite gestellt.

Ich weiß nicht, was da los war. Ich habe keinerlei Gewalt verübt. Ich habe lediglich nur klar und klipp und klar geäußert, ich möchte mit diesem Menschen nicht zusammenarbeiten.

Ich kann sonst meiner Tochter nicht in die Augen schauen. Das hieß dann, ich bin antisozial, ich kann mich nicht neu eröffnen, ich kann keine sozialen Kompetenzen bilden. Dann bin ich von der Ausbildung geflogen und da war für mich eine Welt zusammen.

Dann habe ich auch die Haft, meinen Vollzugsplan habe ich komplett aufgegeben. Ich habe dann einfach komplett auf diese juristischen Wege verzichtet. Ich habe dann mein eigenes Intern-Ding gemacht und habe dann die Abschiebung angenommen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Hätte ich die Ausbildung nicht abgebrochen, wäre ich vielleicht noch in Deutschland.

Sprecher 1 (22:28)

Du hast gesagt, das System hat versagt und du hast dann aufgegeben.

Sprecher 2 (22:35)

Ich sage nicht, dass das System hat versagt. Ich bin kein Mensch, der die Schuld auf die Leute schiebt. Es ist immer einfach zu sagen, die Politiker, das System, das finde ich auch ein bisschen primitiv, wenn man einfach nur sagt, die sind Schuld und die haben alles scheiße gemacht und es hat nicht geklappt, weil die Schuld sind. Das finde ich total primitiv. In der Situation, da habe ich mich sehr im Stich gelassen.

Sprecher 1 (23:15)

Vielleicht in der Situation...

Sprecher 2 (23:16)

In der Situation finde ich, da haben sie sehr im Stich gelassen. Ansonsten finde ich nicht, dass die Anstalten schlechte Arbeit machen.

Wir hatten auch sehr gute Beamte, wir hatten sehr gute Assessoren. Die versuchen schon, was aus dir rauszuholen. In der Situation aber schon da finde ich wurde ich sehr krass im Stich gelassen.

Sprecher 1 (24:08)

Ich verstehe. Kannst du, also abseits auch von Bildungsprogrammen gibt es für dich die Möglichkeiten der Resozialisierung zu optimieren? Sagst du es wäre hilfreich, zum Beispiel ein Jobtraining, Bewerbungssimulationen zu haben, um danach wieder Fuß in der Welt zu fassen.

Sprecher 2 (24:25)

Ja, ich meine, ich finde, in Deutschland, in JVA's, und auch allgemein in Freiheit, gibt es genug Möglichkeiten und Optionen, dass man wieder Fuß fassen kann. Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Da gibt es genug Angebote, genug Möglichkeiten.

Sprecher 1 (24:51)

Okay, ja, ich verstehe. Abschlussfrage gibt es noch?

Sprecher 2 (24:57)

Entschuldigung, dass ich unterbreche. Man muss wirklich wollen. Du musst aus dir selber heraus.

Du hast ein Ziel. Du musst bereit sein, für dieses Ziel 2 Jahre zu kämpfen, für dieses Ziel 5 Jahre, 10 Jahre zu kämpfen. Du musst an einem Ziel lange festhalten können.

Das ist das, was bei den meisten Häftlingen fehlt. Das Durchhaltevermögen. Ich habe ein Ziel, aber da musst du auch bereit sein, dafür zu kämpfen, auch wenn es Jahre dauert.

Sprecher 1 (25:30)

Auf jeden Fall. Ich finde es sehr interessant, weil bisher jeder Häftling hat zum Ende hin das gesagt, dass letzten Endes der Wille von einem selbst kommen muss, und jemand, der nicht dazu bereit ist, dem helfen auch nicht diese Bildungsmaßnahmen oder irgendwelche Sachen, sondern wenn der Wille nicht da ist, dann hat das alles keinen Sinn.

Sprecher 2 (25:58)

Ja, genau. Das ist der Punkt. Diese Erkenntnis kommt davon, dass Deutschland wirklich ein Land mit vielen Möglichkeiten ist. Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf andere Länder oder auf andere Kontinente und andere Umstände schauen, geopolitisch oder allgemein sozialkritisch, haben wir in Deutschland Zustände auf der Welt, wo wirklich Menschen gezwungen sind, die sind gezwungen, kriminell zu sein. Die sind gezwungen, den kriminellen Weg einzuschlagen. Weil die wirklich keine Optionen haben.

Ich war in Südafrika, und was ich dort gesehen habe, diese Menschen in den Slums und in den Ghettos, und diese Menschen haben absolut keine andere Option, zu überleben, wenn sie nicht Gang anschließen oder sich nicht kriminellen Aktivitäten anschließen, haben die keine Möglichkeit, 0,0 Möglichkeit, einigermassen ordentliches Leben hinzuführen. Und in Deutschland haben wir einfach aus fundamentalen Gründen ein System, wo wir wirklich sehr viele Möglichkeiten haben. Es wird sehr viel mit den Menschen gearbeitet, es wird sehr viel Verständnis gezeigt.

In Deutschland werden die Menschen auch ein bisschen mit dem Wattebällchen angefasst. Ich finde, man sollte die Menschen auch ein bisschen vor die Wahl stellen und ein bisschen härter durchgreifen. Weil manchmal ist Deutschland auch zu viel für die Menschen und zu verständnisvoll. Die Menschen haben wirklich sehr viele Optionen.

Sprecher 1 (28:03)

Ganz kurz, weil du das gerade mit Südafrika angesprochen hast, war das im Rahmen deiner Haftzeit oder war das danach, was du da machen konntest?

Sprecher 2 (28:13)

Ne, das war dieses Jahr. Ich bin schon seit 4 Jahren in Freiheit. Das war aus Eigeninitiative. Ich habe nach der Haft noch Kontakt gehabt mit einer Sozialpädagogin von der JVA. Wir haben immer Kontakt gehalten. Sie hat ein soziales Projekt für Neustudenten, also für ein Semester. Neusemesterpädagogen, Sozialpädagogen, hat sie eine Gruppe erstellt mit 10 angehenden Studenten für Sozialpädagogik. Und die hat die mitgenommen, weil die hat in Südafrika auch Kontakte zu Sozialpädagogen und Sozialarbeitern, Sozialprojekten. Die haben in Südafrika Kontakt zu einem Projekt, das heißt Social Justice Project. Und dieses Projekt, da haben wir teilgenommen. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas so krasses gesehen, wie Häftlinge einfach straight resozialisiert werden mit den Neustudenten für Sozialpädagogen. Die arbeiten da auch mit der Kirche zusammen. Das ist wirklich erstaunlich, wie die mit den Leuten arbeiten.

Sprecher 1 (29:43)

Du hast sowas krasses nicht gesehen, wie die resozialisiert werden. Habe ich das richtig verstanden?

Sprecher 2 (29:50)

Genau.

Sprecher 1 (29:52)

Also weil das nochmal viel krasser ist als in Deutschland?

Sprecher 2 (30:03)

Also das Programm ist einfach anders. Zum Beispiel jetzt zehn Mitarbeiter von diesem Projekt, die sind alle verknüpft mit der Kirche. Also die kommen mit Namen der Kirche.

Die verdienen kein Geld daran, das ist wirklich komplett ehrenamtlich.

Sprecher 1 (30:30)

Ja.

Sprecher 2 (30:31)

Die gehen eine Woche lang, also die erste Phase ist die erste Woche, das ist ein Intensivprogramm. Da wird ein Raum zur Verfügung gestellt von dem Gefängnis, wo die Häftlinge morgens um neun Uhr da reinkommen und bis mittags, 15 Uhr oder 16 Uhr, sechs Stunden lang, bleiben diese ehrenamtlichen Mitarbeiter mit diesen Häftlingen in dieser Räumlichkeit. Sechs Stunden lang.

Es gibt zwischendurch natürlich Kaffeekauf, es gibt auch Mittagessenpausen, die nehmen dann Essen mit von draußen. Sechs Stunden lang werden gemeinsam religiöse Lieder gesungen, die Häftlinge werden umarmt, die Häftlinge weinen zusammen mit diesen Sozialarbeitern. Die erzählen ihre Geschichte, die Häftlinge werden in dieses Programm geholt, die Familien werden in dieses Programm geholt und die Opfer kommen auch zu diesem Projekt.

Die werden angerufen von den Sozialarbeitern am selben Tag. Ich kann mich erinnern, am zweiten Tag wurde ein Gangmitglied, das sind ja in Südafrika richtig krasse Gangs, da waren auch Gang-Anführer mit bei diesem Projekt. Die wurden am zweiten Tag gefragt, wir werden heute, wenn ihr möchtet, Familien anrufen und werden sie zu diesem Projekt einladen.

Diese Woche noch, am Samstag. Wer ist bereit, wer möchte, dass ich jetzt, heute Abend, die Familie anrufe und eure Familie am Samstag, diese Woche noch hierher hole und eure Familie mit uns Zeit verbringen. Also es wird interagiert, es wird direkt interagiert und die Anstalt ist dann auch frei. Die Anstalt sagt, okay, wenn der Häftling das erlaubt, wir die Familie anrufen und die einladen am Samstag, dann stellen wir am Samstag euch die Möglichkeit, dass die Familie hierher kommen kann. Krass, okay, ja. Es muss nicht beantragt werden, es müssen nicht irgendwelche Formulare ausgefüllt werden, sondern es wird direkt umgesetzt.

Sprecher 1 (32:30)

Ja, okay, ich verstehe. Da hast du wieder so ein bisschen gestichelt in Richtung Bürokratie. Genau, also es wird direkt umgesetzt und auch die, wie nennt man das, wenn du zum Beispiel den Häftlingen eine Straftat, zum Beispiel, da war eine Aktion, die hat mich so fasziniert.

Sprecher 2 (32:57)

Okay und auch ich sag mal, wie nennt man das, wenn du den Häftlingen eine Straftat. Da ist eine Situation, die hat mich so fasziniert. Der Sozialarbeiter, der das Programm leitet, der hat diese ganzen Gangster rausgeholt in den Hof, hat die in einem Kreis sitzen lassen, der hat zwei Blumen mit Blumentöpfen auf den Boden geknallt und hat gesagt, das sind die Leben, die ihr

kaputt gemacht habt, diese Blumen sind die, die ihr kaputt gemacht habt. Hat die auf den Boden geklatscht, diese Blumentöpfe sind kaputt gegangen. Dann hat er noch Eier dazu geschmissen und hat noch andere Lebensmittel dazu geschmissen und hat gesagt, guck, das ist das, was ihr angestellt habt.

Mit dem Leben eurer Opfer habt ihr genau das angestellt. Und dann hat er das verglichen und hat gesagt, das sind aber auch eure Leben. Auch ihr wurdet, genauso wie diese Blumen, kaputt gemacht, irgendwann in eurer Kindheit.

Und das ist auch der Grund, warum ihr andere Leben genau dasselbe machen. Und dann in diesem Kreis, die sitzen alle im Kreis, hat der Sozialarbeiter Folgendes gemacht. Er hat sich in diesem Dreck gewälzt, er hat sich auf den Boden gelegt vor den Häftlingen, hat sich da drin gewälzt, er hat diese Eier, diese Erde, es hat alles an seinem Körper geklebt, er hat ein weißes Hemd auch angehabt.

Er hat sich gewälzt und hat gesagt, ich weiß, dass es wehtut, ich weiß, dieser Dreck klebt an euch, ich weiß, es tut euch weh, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Was ist mit diesen Blumentöpfen passiert damals in eurer Kindheit, als ihr noch Blumen wart? Und dann hat er gesagt, seid ihr bereit, euch mit mir in diesen Dreck zu wälzen?

Und das war so emotional. Und diese Häftlinge haben sich mit dem Sozialarbeiter zusammen in diesen Dreck gewälzt und bereiten sich mit diesem Dreck auseinander, mit diesen Sachen. Was ist mit uns passiert als Kind?

Und er hat sie angeschrien, er hat gesagt, ich weiß, dass es euch wehgetan hat, ich weiß, euch wurde wehgetan, aber wir müssen herausfinden, was ist passiert? Ihr müsst das verstehen. Weisst du und es war emotional.

Es war richtig emotional, weil die Interaktion der Sozialarbeiter ist einfach ganz anders dort. Es wird nicht nur geredet, es sind Interaktionen. Es war nicht nur distanziert, sondern auch einfühlsam etc. Ja, und der Sozialarbeiter ist ein Ex-Häftling. Er hat selbst drei Jahre in Südafrika gesessen. Die Häftlinge nehmen ihn ernst, weil er ein Gang Member war früher.

Und er hat sich geändert, er hat so 100% ein gereinigtes Leben, sage ich jetzt mal. Er ist einer von ihnen, der es geschafft hat.

In Deutschland hast du gar nicht die Möglichkeit, dass ein Ex-Häftling so eine Position ergreifen kann, dass ein Ex-Häftling ein Projekt in Deutschland leitet.

Diese Möglichkeit ist gar nicht gegeben. Okay, ja. Ich verstehe auf jeden Fall.

Zum Beispiel ich hätte nicht die Möglichkeit in Deutschland bekommen, dass ich ein Projekt in den JVA leiten kann, dass sich diesen Kids, ihre Emotionen, ihre Gefühle, dass sie sich identifiziert fühlen.

Sprecher 1 (36:21)

Ja, auf jeden Fall, ich verstehe.

Sprecher 2 (36:22)

Das ist das Grundproblem.

Das Grundproblem ist, dass wir Ex-Häftlingen in der sozialen Arbeit keine Position geben können, dass sie mit den Häftlingen interagieren können. Weil genau das ist es, was es braucht. Wir brauchen Ex-Kriminelle, die zu 100% resozialisiert sind, die in sozialen Projekten involviert werden.

Und zwar nicht nur nebenbei, sondern auch wirklich als Leitende. Respektierte Jungs von der Straße, die die Straße durchgespielt haben. Die auf der Straße genau das durchgemacht haben, was die Jugendlichen durchmachen.

Diese Jungs, diese resozialisierten alten Hasen brauchen wir in den JVA, und zwar richtig interagierend, damit es bei den Jugendlichen fruchtet.

Sprecher 1 (37:03)

Ja, ich verstehe. Also das kann ich nachvollziehen.

Sprecher 2 (37:04)

Weil das, was ich da in Südafrika gesehen habe, das war ergreifend. Das ist richtig krass.

Sprecher 1 (37:12)

Ja, du sprichst auch so. Das hat man dir gerade sehr angemerkt.

Sprecher 2 (37:13)

Das ist echt heftig, Mann.

Sprecher 1 (37:14)

Okay, dann hättest du es schon geschafft.

Und ich danke dir auf jeden Fall. Du hast mir definitiv auch andere Einblicke gegeben, und die werde ich definitiv auch berücksichtigen. Auch viele Punkte, die sich bestätigen und bekräftigt haben von dem, was ich vorher schon gehört habe.

Aber auch ein bisschen andere Perspektiven.

Sprecher 2 (37:35)

Ja, klar. Sehr geil.

Sprecher 1 (37:36)

Dankeschön auf jeden Fall. Gerne, gerne.

Sprecher 2 (37:38)

Ich danke dir auch für deine Wertschätzung und für deine Zeit.